

XXIX Congresso de Iniciação Científica da UNESP

As Simetrias de Lie para o Cálculo de Deflexão em Vigas Hiperestáticas

Afonso Willian Nunes - afonso_willian@hotmail.com
 Colaborador: Cláudio H. C. C. Basquerotto - cbasquerotto@ymail.com
 Orientador: Samuel da Silva - samuel@dem.feis.unesp.br
 UNESP/Ilha Solteira - Departamento de Engenharia Mecânica

Introdução

No início do século XIX, o matemático norueguês Sophus Lie propôs um poderoso método para revelar simetrias e invariantes de equações diferenciais ordinárias e parciais, sendo essas lineares ou não¹.

O algoritmo de resolução proposto por este método é dado pelo fluxograma:

Para que uma equação diferencial apresente simetrias é necessário que a Condição de Lie² seja satisfeita:

$$(\chi + U'')\mathcal{F} = 0$$

sendo o gerador de simetria $\chi = \xi \frac{\partial}{\partial x} + \eta \frac{\partial}{\partial u}$ e o operador $U'' = \beta^{(1)} \frac{\partial}{\partial u'} + \beta^{(2)} \frac{\partial}{\partial u''}$, ξ e η funções infinitesimais de simetria e $\beta^{(1)}$ e $\beta^{(2)}$ extensões das derivadas de primeira e segunda ordem.

Esquema do Teorema de Noether

O invariante \mathcal{A} , ou quantidade física conservada sob a transformação de simetria, calculado a partir do Teorema de Noether é dado por:

$$\mathcal{A} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{u}} (\dot{u}\xi - \eta) - \mathcal{L}\xi$$

onde \dot{u} é a derivada de u relação ao tempo e \mathcal{L} a lagrangiana do sistema.

Aplicação em uma Viga Hiperestática

Equação da linha elástica para a seção de análise $l < x < 2l$:

$$EI \frac{d^2 u}{dx^2} - V_A x - V_B (x - l) + \frac{qx^2}{2} = 0 \quad (1)$$

onde $u(x)$ é a deflexão, EI a rigidez flexional e V_A e V_B as reações de apoio.

O quarto e o sétimo geradores de simetria são dados pelas expressões:

$$\chi_4 = (-qx^3 + 3V_A x^2 + 3V_B x^2) \frac{\partial}{\partial u} + 6EI \frac{\partial}{\partial x} \quad (2)$$

$$\chi_7 = x[8x^3(V_A + V_B) - 3qx^4 - 12(V_B l x^2 + 2EIu)] \frac{\partial}{\partial u} + 24EI x^2 \frac{\partial}{\partial x} \quad (3)$$

A partir do Teorema de Noether e com χ_4 tem-se a informação de simetria associada ao invariante \mathcal{A}_4 quando $x = 2l$:

$$\frac{\partial}{\partial x} \mathcal{A}_4 = 0 \Rightarrow ql - V_A - \frac{V_B}{2} = 0$$

que corresponde a somatória de momentos fletores no ponto C .

Com o sétimo gerador de simetria podem ser obtidas novas coordenadas que facilitam a integração, sendo essas:

$$x_7 = \frac{1}{24EIx} [24uEI + qx^4 - 4x^3(V_A + V_B) + 12V_B l x^2]; \quad u_7 = -\frac{1}{24EIx}$$

Assim, a equação diferencial nas novas variáveis e sua solução são dadas por:

$$\frac{d^2}{dx_7^2} u_7(x_7) = 0 \Rightarrow u_7(x_7) = C_1 x_7 + C_2 \quad (4)$$

onde C_1 e C_2 são constantes de integração.

Substituindo as expressões de x_7 e u_7 na solução calculada tem-se a solução da equação da linha elástica nas coordenadas originais:

$$u(x) = \frac{1}{24EI} \left[4x^3(V_A + V_B) - x^2(q + 12V_B l) - \frac{1}{C_1} (24EI x C_2 + 1) \right] \quad (5)$$

Conclusões

- O invariante \mathcal{A}_4 , relacionado a quarta operação de simetria, está associado ao somatório de momentos fletores no ponto C .
- O gerador χ_7 fornece novas variáveis por meio de transformações canônicas facilitando a obtenção da solução.
- Possibilidade da proposição de um novo método na forma de um teorema para cálculo de deflexão, reações de apoio e energia de deformação em vigas hiperestáticas envolvendo Simetrias de Lie.

Referências Bibliográficas

- ¹ JEAN, S. S. Applications of Symmetries and Conservation Laws to the Study of Nonlinear Elasticity Equations. 2014.
- ² OLVER, P. J. Applications of Lie groups to differential equations. 1986.
- ³ MARTINS, A. de S. Simetrias e leis de conservação na mecânica clássica. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 21, n. 1, p. 33. Março, 1999.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio financeiro do CNPq - Edital Universal - Processo 404463/2016-9 e à FAPESP - Bolsa IC - Processo 2016/22473-6.

